

EDUCAȚIE INCLUZIVĂ

doctorand, Universitatea de Stat din Moldova

Aspecte ale pregătirii profesionale a cadrelor didactice de sprijin pentru instruirea individualizată a elevilor cu CES

Florin CHEIA

CZU 376

Rezumat: Reformele în contextul sistemului de învățământ incluziv actual au la bază un concept-cheie în pregătirea pro-

fesională a cadrelor didactice de sprijin: calificarea la un nivel superior prin achiziția unei game de competențe care permit formarea și dezvoltarea practicii educaționale. Autorul își propune să analizeze măsura în care cadrele didactice de sprijin participante la studiu își exercită rolul și atribuțiile profesionale, dispun de suport teoretic și metodologic în organizarea eficientă a abordării individualizate a învățării în cazul elevilor cu CES și colaborează cu cadrul didactic de la clasa incluzivă în vederea eficientizării procesului educațional. Rezultatele analizei evidențiază importanța profesorului de sprijin, a activității acestuia și a implicării sale în optimizarea procesului instructiv-educativ, precum și nevoia de o pregătire inițială și continuă fundamentată pe achiziții de ordin teoretic și metodologic, cu aplicabilitate în instruirea individualizată a copiilor cu CES.

Cuvinte-cheie: profesor de sprijin, pregătire profesională, instruire individualizată, suport teoretic, suport metodologic, CES.

Abstract: The reforms in the context of the current inclusive education system are based on a key concept in the professional training of support teachers: qualification at a higher level through the acquisition of a range of skills that allow the formation and development of educational practice. The present study aims to analyze the extent to which the participating support teachers exercise their role and professional attributions, receive theoretical and methodological support in the effective organization of an individualized approach to learning for students with SEN and collaborate with the teaching staff from the inclusive class in order to make the educational process more efficient. The results of the analysis highlight the importance of support teachers, their activity and involvement in the optimization of the instructional-educational process, as well as the need for an initial and continuous training based on theoretical and methodological acquisitions with applicability in the individualized training of children with SEN.

Keywords: support teacher, professional training, individualized training, theoretical support, methodological support, SEN.

Educația incluzivă se referă la un sistem de educație deschis tuturor copiilor, indiferent de dezvoltarea lor fizică și psihică, reprezentând un proces de identificare, de diminuare și de eliminare a barierelor ce blochează învățarea din școală și din afara școlii, care constă într-o adaptare continuă a școlii la copii. În termeni concreți, incluziunea școlară presupune că sistemul educațional respectă principiul diversității, al dreptului la educație și la egalizarea șanselor. Realizarea acestor aspecte conturează rolul și importanța profesorului de sprijin în optimizarea procesului educațional în clasele unde se derulează învățământul incluziv. Conform prevederilor Ordinului nr. 5574/2011, emis de Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului din România, profesorul de sprijin este „cadrul didactic cu studii superioare în domeniul psihopedagogic, care desfășoară activități de învățare, stimulare, compensare și recuperare cu persoanele cu CES integrate în unitățile de învățământ de masă, în colaborare cu toți factorii implicați”.

Pe baza studiilor din literatura de specialitate la tema incluziunii, concluzionăm că profesorii din sistemul de educație specială reprezintă persoane-cheie cu un rol bine definit de consolidare a creșterii sociale a elevilor cu deficiențe. Subliniem că este foarte important ca profesorii să acorde o mai mare importanță integrării comportamentului acestor elevi în timpul programului școlar [2; 3; 4; 5]. Totodată, s-a depistat un deficit în ceea ce privește pregătirea profesională a cadrelor didactice din perspectiva cunoștințelor, a abilităților și competențelor pe care acestea trebuie să le posede, aspecte esențiale în procesul de eficientizare a învățământului de tip incluziv.

Documentări ale evaluării cadrelor didactice de sprijin. În aceste condiții, s-a impus analiza nivelului pregătirii profesionale a cadrelor didactice de sprijin în domeniul instruirii individualizate a elevilor cu CES cu ajutorul unui chestionar ce a vizat:

- nivelul pregătirii profesionale a cadrelor didactice de sprijin din învățământul primar obținute prin absolvirea unei forme de învățământ universitar de specialitate;
- diagnosticarea măsurii în care cadrele didactice participante la experiment dispun de suport teoretic și metodologic în organizarea eficientă a abordării individualizate a învățării în cazul elevilor cu CES;
- determinarea gradului de colaborare a profesorului de sprijin cu cadrul didactic de la clasă;
- stabilirea nivelului de cunoaștere a rolului și atribuțiilor învățătorului de sprijin;
- identificarea relațiilor de cooperare cu persoanele implicate în problema instruirii individualizate a elevilor cu CES;
- determinarea strategiilor utilizate în respectarea stilurilor de învățare individualizată;
- identificarea modalităților de structurare și proiectare a activității de învățare în promovarea și încurajarea instruirii individualizate a elevilor cu CES;
- stabilirea criteriilor de evaluare utilizate în abordarea individualizată a elevilor cu CES.

Chestionarul a fost aplicat la un număr de 20 de profesori de sprijin (18 subiecți sunt de gen feminin și 2 subiecți de gen masculin) ce activează în învățământul de masă: în cadrul Școlii Gimnaziale *Constantin Negreanu* din Drobeta-Turnu Severin și Centrului Școlar de Educație Incluzivă *Constantin Pufan* din Timișoara. Repartizarea cadrelor didactice de sprijin în funcție de vârstă este prezentată în Tabelul 1.

Tabelul 1. *Repartizarea subiecților după vârstă*

Vârsta	Numărul subiecților
20-30 ani	1
30-40 ani	10
40-50 ani	9

Vârsta participanților poate constitui un criteriu important în condițiile în care asistăm la o abordare modernă a învățării în funcție de studii și de experiența acumulată. Analiza pe itemi a chestionarului aplicat a oferit informații relevante privind pregătirea profesională a cadrelor didactice participante la cercetare și a diagnosticat nivelul de cunoaștere și de utilizare în procesul instructiv-educativ a noțiunilor ce vizează instruirea individualizată a copiilor cu CES. Cu referire la formele de învățământ absolvite de participanții la studiu, s-a evidențiat faptul că 18 dintre respondenți au studii superioare, iar 2 cadre didactice au și studii postuniversitare. 18 subiecți au urmat specialitatea *Pedagogia învățământului primar și preșcolar*, iar 2 – specializarea *Psihologie*, ceea ce denotă o pregătire profesională bazată pe practici educaționale, mai puțin pe abordarea psihologică a învățării.

În ceea ce privește identificarea elevilor cu cerințe educative speciale din colectivele școlare coordonate de cadrele didactice participante la experiment, s-a concluzionat că 19 dintre ele au în clasă acest tip de elevi (Figura 1).

Figura 1. *Distribuția elevilor în funcție de specificul cerințelor educative*

Investigarea nevoilor de formare ale cadrelor didactice participante la experiment s-a realizat din perspectiva abordării instruirii individualizate pe baza unui suport teoretic și metodologic care favorizează proiectarea și organizarea eficientă a învățării. Doar 2 cadre didactice au beneficiat de suport teoretic și metodologic, în timp ce 18 nu dețin informațiile metodico-științifice de tratare individualizată a învățării la copiii cu cerințe educative speciale decât tangențial, fără un fundament solid.

Cât privește colaborarea cadrului didactic de sprijin cu profesorul de la clasă, s-a constatat că relațiile de cooperare profesională rareori există în cadrul acestui aspect al învățării. Cadrele didactice de sprijin consideră că profesorii de la clasă nu solicită sprijin autorizat de specialitate în problema tratării individualizate a copiilor cu CES, de-

oarece nu cunosc în totalitate procedurile prevăzute de legislația școlară în vigoare și preferă să trateze empiric această problemă a incluziunii pe baza formării inițiale și a cunoștințelor psihopedagogice.

Chestionarul a relevat că nu există o colaborare cu celelalte cadre didactice în problema tratării individualizate a copiilor cu CES, decât poate tangențial, fără o implicare în profunzime în aspectele legate de instruirea acestora, făcându-se apel la experiența profesională anterioară. Doar 2 cadre didactice comunică des cu colegii asupra tratării problemelor ce vizează instruirea individualizată a elevilor cu CES, 7 cadre didactice interacționează câteodată, iar 11 rareori stabilesc relații de colaborare. Studiarea inițială a metodelor de evaluare utilizate de cadrele didactice participante la studiu a concluzionat că se folosește preponderent metoda observării (15 subiecți), 4 utilizează metoda testelor și doar un cadru didactic evaluează prin analiza produselor activității.

CONCLUZII

Concluziile ce reies din aplicarea chestionarului și care vor constitui fundamentul pentru organizarea programului de formare elaborat în vederea pregătirii profesionale continue a cadrelor didactice în domeniul instruirii individualizate din perspectiva colaborării cu cadrul didactic de sprijin/învățătorul de sprijin sunt următoarele:

- Se impune abordarea individualizată a instruirii elevilor în condițiile în care există elevi cu CES.
- Dificultățile de învățare au o pondere ridicată, impunându-se o abordare curriculară adecvată acestor probleme educaționale.
- Participanții la experiment nu beneficiază de un suport teoretic și metodologic privind organizarea eficientă a abordării individualizate a învățării.
- Nu există relații de colaborare strânse cu cadrul didactic de sprijin/învățătorul de sprijin.
- Participanții nu cunosc pe deplin rolul și atribuțiile cadrului didactic de sprijin/învățătorului de sprijin.

- Nu există colaborare între cadrele didactice în privința instruirii individualizate a copiilor cu CES.
- În procesul instructiv-educativ se aplică strategii comune pentru toți elevii, în detrimentul celor individualizate.

Concluziile formulate ne demonstrează că, la nivelul practicilor educaționale, există o serie de probleme ce derivă din disfuncționalitatea structurală a instituțiilor în cadrul cărora se realizează învățământul incluziv. O soluție viabilă de rezolvare a acestora o reprezintă promovarea profesorului de sprijin ca actor-cheie în procesul de instruire a elevilor cu CES, conturarea rolului pe care îl are și intensificarea relațiilor de colaborare între cei doi actori implicați: cadrul didactic de la clasă și cadrul didactic de sprijin.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Ordinul nr. 5574 din 7 octombrie 2011 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea serviciilor de sprijin educațional pentru copiii, elevii și tinerii cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă.
2. Giese M. et al. "... and after that came me". Subjective constructions of social hierarchy in physical education classes among youth with visual impairments in Germany. In: International Journal of Environmental Research and Public Health, 18 (20), 2021.
3. Hess I. Neither Darkness nor Light: Students with Visual Impairments and Blindness in Israel. Tel Aviv: Mofet Institute, 2015.
4. Manitsa I., Doikou M. Social support for students with visual impairments in educational institutions: An integrative literature review. In: British Journal of Visual Impairment, 40 (1), 2022, pp. 29-47.
5. Papuda-Dolińska B. Differences in social and academic functioning among visually impaired children in special, integrated and inclusive educational settings in Poland. In: Hrvatska Revija Za Rehabilitacijska Istrazivanja, 53, 2017, pp. 113-126.